

YOSHLARNI AXBOROT XURUJLARI VA TURLI TAHDIDLARDAN HIMOYALASH

Abduraxmanov Muxtor Xujayarovich

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti (PhD), dotsenti

Sohibova Fayyoza Siddiqjon qizi

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Maqolada yoshlarni ta’lim-tarbiya jarayonida axborot xavfsizligi va uni ta’minlash, shaxs sifatida rivojlantirish va uning ijtimoiy faolligini oshirishda internet texnologiyalarini, innovatsion usullarini takomillashtirish, global axborot maydonida yoshlarni turli g‘oyaviy ta’sirlardan himoyalash va axborot xavfsizligini ta’minlash mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e’tibor qaratilgan.

Tayanch so‘zlar. Internet, internet tarmog‘i, ijtimoiy tarmoqlar, globallashtirish, axborot xurujlari, kompyuter o‘yinlari.

Annotation. The article discusses issues of improving information security and its support in the educational process of youth, the development of Internet technologies, innovative methods of personal development and social activity, protecting young people from various ideological influences in the global information space and information security mechanisms.

Keywords. Internet, Internet network, social networks, globalization, information attacks, computer games.

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan o‘quvchi-yoshlarning yuksak ma’naviyatli, mustaqil, erkin fikrlaydigan va zamonaviy ilm-fan yutuqlarini puxta o‘zlashtirgan, Vatan ravnaqi uchun jonkuyar hamda komil inson bo‘lib voyaga yetkazish masalalariga ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Bunda, ayniqsa, yoshlarning bo‘sh vaqtlarini samarali tashkil etish, ularning qiziqishlari asosida kasb-hunarga yo‘naltirish bo‘yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

Yoshlarni yuksak ma’naviyatli, mustaqil fikrlovchi har tomonlama sog‘lom va barkamol etib tarbiyalash, ularning salomatligiga, ruhiyatiga hamda kamolotiga kuchli ta’sir etuvchi turli xil yot g‘oyalar, ma’naviy tahdidlar, axborot xurujlari ta’siriga tushib qolishi mumkin bo‘lgan xavflardan himoyalash. Shuni alohida ta’kidlash joizki, keyingi paytlarda nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda yoshlarni axborot xurujlaridan himoyalash masalasi keng jamoatchilikning diqqat markazida turibdi.[1]

“Axborot huruji” deyilganda, muayyan kuchlarning o‘z siyosiy maqsad va muddaolarini amalga oshirish yo‘lida eng avvalo mafkuraviy omillar, shuningdek, moddiy va ma’naviy ta’sir o‘tkazish orqali kishilar ongi, qalbiga yot g‘oyalarni singdirishni, ularning hissiyotlari, e’tiqodi, tuyg‘ulariga ta’sir etishni, turmush tarsi, mentalitetidagi o‘zgarishlarni amalga oshirishni ko‘zlovchi xatti-harakatlar majmuasi

tushuniladi. Davlatning o‘z jamiyati xavfsizligini ta’minlashi vazifasi nuqtai nazardan olganda, axborot hurujlari axborot xavfsizligini buzush xavfini solgan sharoit va ijtimoiy omillar yig‘indisidir.

Bundan tashqari axborot xuruji deganda, yoshlarning jismoniy va ma’naviy salomatligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri zarar yetkazishi bilan bog‘liq salbiy holatlarni tushunish mumkin, chunki o‘sib kelayotgan yosh avlodning ruhiyati hali to‘la shakllanmaganligi va ularda qabul qilayotgan axborotlarni to‘g‘ri tahlil qila olish ko‘nikmalarining rivojlanmaganligi tufayli, axborot vositalari hamda internet tarmoqlari orqali o‘zlarining yovuz niyatlarini targ‘ib qilayotganlarning to‘riga tushib qolish xavfi yuzaga kelmoqda. Buning oqibatida, axborot xavfsizligini ta’minlash masalasi o‘ta dolzarb ahamiyat kasb etib, bugungi kunda yoshlarda yot, buzg‘unchi g‘oyalarga nisbatan immunitetni hosil qilish muhim vazifaga aylandi.[4]

Bugun yoshlar axborot asrida ulg‘aymoqdalar. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, yoshlarning ongi va tafakkuriga kuchli ta’sir etuvchi vositalardan biri— bu albatta axborotlardir. Hozirda axborotni turli-tuman matnli, tovushli, video, animatsiya kabi taraqqiy etgan ko‘rinishlari mavjud, ayniqsa, internet tarmog‘ida axborotlar qisqa muddatda keng makonda tez tarqalishi va matn, tasvir va ovoz uyg‘unligidagi axborotning mavjudligi har qanday yoshdagi odamni o‘ziga jalb qilmay qo‘ymaydi. Shu bois, Internet, televizor, mobil telefonlar, ommaviy madaniyat mahsulotlari, matbuotda e‘lon qilinayotgan ba’zi axborotlar yoshlarda axborot xuruji kabi muammolarni keltirib chiqaruvchi omillarning ta’sirchanligining kuchayishiga sabab bo‘lmoqda.

Albatta, internetning imkoniyatlari faqat salbiy jihatlarda aks etmaydi. Uning o‘ziga xos ijobiy tomonlari ham mavjud. Ular sirasiga ma’lumotga darhol ega bo‘lish, axborot va ma’lumotlarning turfa xilligi, shaxsning o‘zini namoyon qilishga yordam beruvchi muloqot imkoniyatining mavjudligi, ta’lim borasida internet imkoniyatlarini ko‘rsatish mumkin. Internetning ijobiy tomonlarini inkor etmagan holda uning eng kam sarfxarajat bilan yoshlar orasida samarali destruktiv faoliyat olib borish imkoniyati mavjudligini ham ta’kidlash lozim. Har kuni turli ijtimoiy tarmoqlar (“Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, “WhatsApp”, “Telegram” va h.k.lar)da millionlab insonlar bir-birlari bilan virtual muloqotga kirishmoqdalar, turli saytlarga kirmoqdalar, “YouTube” singari videoxostinglarga tashrif buyurmoqdalar, har xil bloglarda o‘z fikrlarini bayon etib, boshqalarning mulohazalari bilan tanishmoqdalar. Yoshlarda buzg‘unchi, destruktiv g‘oyalarga qarshi hali mafkuraviy immunitet to‘la shakllanmaganligini, ularning eshitgan yoki o‘qigan ma’lumotiga juda tez ishonishini nazarda tutsak, bu ancha e’tibor qaratish zarur bo‘lgan jarayondir.

Shu bilan bir qatorda, olimlar, mutaxassislar, pedagoglar va boshqalar tomonidan mazkur yangi texnologiyalar yoshlar tarbiyasiga turli ta’sir kuchlariga ega, jumladan

salbiy ta’sirga ham egaligi ta’kidlanmoqda. Ma’lumki, Internetdan foydalanuvchilarning ko‘pchilik qismini yoshlar tashkil etadi.[2]

Yoshlarni AKT va Internet tarmog‘idagi salbiy mazmunga ega axborotlardan himoya qilish, ularda Internet taqdim etadigan axborotdan to‘g‘ri tanlab foydalanish madaniyatini shakllantirib o‘rgatib borishimiz zarurdir. Mamlakatimiz taraqqiyotini ko‘zlagan holda xalqimiz tarixi, urf-odatlarini qadrlovchi, milliy qadriyatlarga sodiq, ma’naviy yetuk barkamol shaxsni tarbiyalash, axborot muhitidagi salbiy ta’sirlar hamda tahdidlardan saqlanishga o‘rgatish, shuningdek, tarmoqdan ayrim xorijiy axborot oqimi orqali kirib kelayotgan yovuz g‘oyalarning oldini olish va ta’sir kuchini kamaytirish, axborotdan xavfsiz foydalanishlarini ta’minlash bugungi kunning dolzarb vazifalari sirasiga kiradi.

Ko‘pchilik yoshlar hayotiy tasavvurga yetarlicha ega bo‘lmasada, ammo axborot vositalaridan foydalanishni yaxshi o‘zlashtirib olishmoqda, turli saytlardan foydalanib, Internetning cheklanmagan olamiga kirib bormoqda. Internetning ham o‘ziga xos bezoriligi, jinoiy olami, zarari va nomaqbul tomonlari mavjud. Virtual muloqot insonlarga, ayniqsa yoshlarga bir damning o‘zida zarar keltiruvchi manba bo‘lib qolishi ham mumkin.

Internetdagi xavfni kamaytirish uchun nima qilish lozim? Yoshlar internetdan foydalanayotganlarida yovuz niyatli insonlarga duch kelib qolsalar nima qilishlari lozim? degan savollarning paydo bo‘lishi tabiiy holdir. Xususan, Internetdagi noma’lum shaxs bilan muloqot turli holatlarga olib kelishi mumkin, jumladan ishonchli va do‘stona munosabat o‘rnatish yoki aksincha bo‘lishi ham mumkin. Biz yoshlarimizni tarmoqdan qanday foydalanishga o‘rgatsakkina ularni interetdagi turli tahdid va xavflardan asray olamiz. Me’yorni bilish, Internetdan to‘g‘ri foydalanish tahdid va xavflardan saqlanishga olib keladi. Aynan ana shu me’yorni ko‘pchilik yoshlar bilishmaydi. Bu esa ayanchli oqibatlariga olib kelishi mumkin. Axir kompyuter yoki smartfonni chetga qo‘yib, biron-bir dam olish joylarda hiyobonlarda aylanish naqadar yoqimli holat, shunday emasmi. Kuzatuvlarga ko‘ra, bunga ko‘pchilik yoshlarda o‘z sog‘lig‘iga nisbatan e’tiborsizlik holatlari uchraydi. Doimiy kompyuter va smartfondan foydalanish inson sog‘lig‘iga qanchalik zarar keltirishi haqida yoshlarimiz o‘ylab ham ko‘rishmaydi. Shu sabadan ularga doimiy ravishda AKT zarari va foydasi haqida ma’lumotlar berib borish, ana shunday ma’lumotlar taqdim etuvchi sayt va telegramm kanallarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.[3]

Xulosa qilib aytganda, global axborot maydonida yoshlarni turli g‘oyaviy ta’sirlardan himoyalash va axborot xavfsizligini ta’minlashda samaradorlikka erishish uchun yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, axborotni farqlay oladigan insonlar bo‘lib yetishishi uchun tarbiyaviy ishlarni yanada kuchaytirish bilan bir qatorda, o‘sib kelayotgan yosh avlodning ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga ziyon yetkazishi mumkin bo‘lgan nosog‘lom mazmundagi axborotlarning ham tarqalishining oldini olish hozirgi

kunning dolzarb masalasidir, bu haqida barchaning, ya’ni kattayu kichikning diqqatida bo‘lishi zaruratdir.

Adabiyotlar:

1. Shadiev R.D., Turdiyev Sh.R. On questions of particularities of teaching mathematics in technical higher education institutions (HEI). Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. № 9–10.Vienna , 2014.rr 141-144
2. Aydarbek Tulepov. Intenetdagi tahdidlardan ximoya. –T.: “Movarounnahr”,2016.
3. Abduraxmanov M.X. Yoshlar va axborot xavfsizligi hamda uni ta’minlash yo‘llari.// Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. Buxoro, 2020. №4. - B.107-110
4. <http://ru.wikipedia.org/wiki/>